

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOiy JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Латипова Нодира Мухторжановна

Доктор социологических наук, профессор,
зав.кафедры социальная работа
Национального университета Узбекистана
e-mail:n.latipova@mail.ru

Алексеева Виктория Сергеевна

Доктор философии по социологическим наукам,
и.о.профессора кафедры социальной работы
Национального университета Узбекистана
e-mail:viv20@yandex.ru

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717934>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основные специфические особенности системы социальной защиты детей в Республике Узбекистан, среди которых нормативно правовое регулирование защиты детей, социокультурные особенности воспитания, исторические реалии формирования социальной защиты детей и семей. В статье рассматриваются пути совершенствования социальной защиты семей и детей в Республике Узбекистан. На основе анализа данных получена Национальная система защиты ребенка в Республике Узбекистан, состоящая из рассмотренных ниже структурных компонентов. Проанализированы меры, предпринимаемые по оказанию поддержки семей и детей. Также уделено внимание ориентированная на интересы ребенка система социальной защиты, в основу, которой положен принцип благополучия детей. Действенная система социальной защиты способствует предотвращению социальных и экономических проблем детей и семей.

Ключевые слова: социальная защита, детство, социальная политика, трудная жизненная ситуация, права, традиции.

Latipova Nadira Mukhtarzhanovna,

Doctor of sociological sciences. professor
Head of social work department,
National University of Uzbekistan
e-mail:n.latipova@mail.ru

Alekseeva Victoria Sergeevna

Doctor of philosophy in sociological sciences
Associate professor of social work department,
National University of Uzbekistan
e-mail:viv20@yandex.ru

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN IN UZBEKISTAN**ANNOTATION**

The article considers the main specific features of the system of social protection of children in the Republic of Uzbekistan, among which the legal regulation of the protection of children, socio-cultural features of education, historical realities of the formation of social protection of children and families. The article discusses ways to improve the social protection of families and children in the Republic of Uzbekistan. Based on data analysis, the National Child Protection System in the Republic of Uzbekistan was obtained, consisting of the structural components discussed below. Measures taken to support families and children are analyzed. Attention is also paid to the child-oriented system of social protection, which is based on the principle of children's well-being. An effective system of social protection contributes to the prevention of social and economic problems for children and families.

Key words: social protection, childhood, social policy, difficult life situation, rights, traditions.

Латипова Нодира Мухтаржановна

Социология фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий иш кафедраси мудир
e-mail:n.latipova@mail.ru

Алексеева Виктория Сергеевна

Социология фанлари бўйича фалсафа доктори,
Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий иш кафедраси профессор в.б.
e-mail:viv20@yandex.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ**ANNOTASIYA**

Maqolada O'zbekiston Respublikasida bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini asosiy o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi, jumladan, bolalarni himoya qilishni huquqiy tartibga solish, ta'limning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari, bolalar ijtimoiy himoyasini shakllantirishning tarixiy voqealari va oilalar. Maqolada O'zbekiston Respublikasida oilalar va bolalarni ijtimoiy himoya qilishni yaxshilash yo'llari haqida so'z boradi. Ma'lumotlar tahlili asosida quyida muhokama qilinadigan tarkibiy qismlardan iborat O'zbekiston Respublikasida Milliy bolalarni himoya qilish tizimi olindi. Oila va bolalarni qo'llab-quvvatlash borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinmoqda. Bolalar farovonligi tamoyiliga asoslangan ijtimoiy himoyaning bolaga yo'naltirilgan tizimiga ham e'tibor qaratilmoqda. Ijtimoiy himoyaning samarali tizimi bolalar va oilalar uchun ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning oldini olishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, bolalik, ijtimoiy siyosat, og'ir hayotiy vaziyat, huquqlar, an'analar.

Социальная защита детей является одним из важнейших направлений социальной политики государства. Обусловлено это обстоятельство как необходимостью обеспечения благосостояния и защиты всех членов общества, в целом, так и улучшением качества жизни уязвимых групп детей, смягчать последствия отсутствия безопасности, плохого состояния здоровья, экономической и социальной уязвимости, помогать сохранять базовый уровень жизни для всех[1].

Осуществление сильной социальной политики является важнейшим принципом национальной модели рыночных реформ в Узбекистане. Ключевым компонентом этих реформ

является усиления эффективности системы социальной защиты различных групп населения, включая семьи, женщин, детей и молодежь.

Ориентированная на интересы ребенка система социальной защиты – это система, в основу которой положен принцип благополучия детей, непосредственно связанный с экономическими, социальными и духовными ресурсами семьи, а также доступностью основных услуг. Действенная система социальной защиты способствует предотвращению и устранению социальных и экономических проблем детей и их семей.

С 2016 года Республика Узбекистана совершенствует реформы, которые охватывает весь социальный сектор, в тоже время выработаны новые стандарты ответственности правительства перед гражданами и пересмотр перспектив реализации прав детей в стране. За последние несколько лет Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев ввел в действие ряд новых законов и постановлений, направленных на решение на тех или иных социальных проблем, и поручил Кабинету министров и соответствующим ведомствам усилить действия по повышению эффективности социальных услуг. В Национальной Стратегии Нового Узбекистана на 2022-2026 годы проведение социальной политики, развитие человеческого потенциала было совершенствование государственной молодежной политики определено как одно из ключевых политических приоритетов страны [2].

Изменения связанные с совершенствованием законодательной базы в Республике Узбекистан требуют тособого подхода, в частности инновации обучения, наращивания потенциала и инвестиции для реализации прав детей, а также недопущения неравенства, бедности и лишения возможности ннормального жизнеобеспеченности.

Дети являются одной из значимых социально-демографических групп любого общества. В широком смысле дети выполняют функции демографического, социального, культурного воспроизводства и обновления общества, в узком – функции развития и саморазвития личности взрослого человека, удовлетворения его самых разнообразных потребностей. С точки зрения экономического подхода, дети – это человеческий капитал общества, они предопределяют перспективы общественного воспроизводства, его масштабы, темпы роста и качества [3; – С.94].

Узбекистан относится к странам с высоким показателем естественного воспроизводства. Высокий естественный прирост населения здесь обеспечивается, главным образом, за счёт высокого уровня рождаемости коренного населения республики, которое в своём репродуктивном поведении традиционно ориентируется на многодетность. 40% населения Узбекистана составляют дети в возрасте до 18 лет.

В опубликованном докладе ЮНИСЕФ «Создание национальной системы социальной защиты, отвечающей интересам детей и молодежи Узбекистана», было указано на то, что среди стран со средним уровнем дохода Узбекистан является одним из крупнейших инвесторов в социальную защиту наравне с такими странами, как Бразилия и Монголия. Общий уровень инвестиций сравним с инвестициями многих стран с высоким уровнем дохода[4].

В настоящее время демографическая ситуация республики характеризуется умеренно расширенным ростом населения, что обусловлено воздействием всей системы трансформации экономических и общественных отношений, а также изменением репродуктивного поведения населения. Вместе с тем, 2021 году было зарегистрировано 905 211 тысяч родившихся младенцев [5]. Число родивших в 2021 году возросло на 63,4 тыс. человек по сравнению с 2020 годом на 7,5%.

В стране 31,2% от общей численности постоянного населения составляют дети, из них 57,6% – в трудоспособном возрасте, 11,2% – старше трудоспособного возраста.

Одной из важных черт, проявляющейся на различных уровнях индивидуального и массового сознания, является забота о детях. В Узбекистане, как, впрочем, и на всём Востоке, с древних времён рождение детей считалось божественным даром, достоянием семьи и чем больше было детей, особенно мальчиков, тем богаче и сильнее считалась семья. Эти черты народа отражены в пословицах и поговорках, в которых выражено отношение к родившемуся

ребенку, любовь к нему, забота о его будущем: «Болали уй – бозор, боласиз уй – мозор» – «Дом с детьми – базар, дом без детей – мазар (кладбище)»; «Бол ширин, болдан ҳам бола ширин» – «Мёд сладок, а ребенок слаще мёда»; «Давлатнинг боши фарзанд». – «Богатство начинается с ребёнка».

Несмотря на такое трепетное отношение к детям, в традиционных семьях главным атрибутом семьи считалось воспитание детей: «Бола азиз, адаби ундан азиз» – «Ребенок дорог, но воспитание дороже». Здесь проявляется и особенностях ментальности восточного человека – подчеркивается ответственность за его правильное воспитание.

Важным индикатором семейной структуры современной семьи является ее детность, т.е. среднее количество детей в одной семье. Государственная политика Узбекистана направлена на укрепление семьи как социального института, на улучшение здоровья матери и ребёнка, на пропаганду у подрастающего поколения ориентации на здоровый образ жизни, которая оказывает влияние на формирование положительных репродуктивных установок.

Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» проводит регулярные опросы населения, посвященные воспитанию детей, отношению людей к семейным ценностям. Так, целью, проводимого в режиме мониторинга Центром социологическое исследование «Семья и нравственность» является выявление устойчивых духовно-нравственных ценностей узбекистанской семьи, определение места и роли национальных и общечеловеческих ценностей в ее укреплении и воспитании гармонично развитого поколения. Результаты опроса, проведенного в 2021 г. во всех регионах Узбекистана, включающих 12 областей, Республику Каракалпакстан [6].

Как показал опрос, в целом по республике, наиболее распространенными являются семьи с двумя (31,8%) и тремя детьми (29,6%). Менее характерной нормой детности для семей узбекистанцев, выступает количество детей, равное одному ребенку (12,8%) или четырём (15,1%) детям в семье. Еще реже встречаются семьи, в которых пять (6,5%) и более пяти детей – 3,9%.

Сравнительный анализ данных социологического опроса показал определенные различия в нормах детности для городских и сельских семей. Как видно, городских семей, в которых один или два ребенка больше, чем сельских. Сельские семьи чаще имеют пять и более пяти детей, чем городские (рис. 1).

Рис. 1. Количество детей в семье в зависимости от места проживания, в %

Сельские жители нередко многодетны у 14,5% четыре ребенка. Сравнительно незначительное число жителей республики имеют пятерых – 6,5%, 4,9% – шестерых детей.

Такая тенденция убедительно говорит о том, что приоритеты совместились в сторону создания необходимых условий для всестороннего и гармоничного воспитания и развития подрастающего поколения. В то же время на вопрос, сколько в семье лучше всего иметь детей, большинство узбекистанцев ответили – четыре. Подавляющая часть сельчан – 37,6% – считают это число наиболее правильным. 31,7% горожан уверены, что лучше иметь двоих детей. Как показал опрос, узбекистанцы по-прежнему с теплом и любовью относятся к новому поколению, поддерживает традиции создания крепких семей со средним количеством детей.

При этом сохраняется многополенные связи, основные принципы узбекской семьи – это святость брака, ответственность родителей за воспитание детей и долг детей перед родителями, взаимное уважение и согласие, защита семейной чести и достоинства. Традиции являются неотъемлемой частью образа жизни и национальной культуры народа Узбекистана, занимают высокое место в системе ценностей и установок[7; – С. 170-172].

В своем историческом развитии забота о нуждающихся на территории современного Узбекистана проходила различные формы – от благотворительности до организации государственной системы социальной защиты. Первые проявления социальной помощи выразались в естественном порыве души, в заботе о тех, кто не мог прокормить себя. Основным её формами были общественно-родовая, а также хозяйственная помощь, взаимопомощь и защита в рамках рода, семьи, общины. В родовой организации населения идеально проявлялись солидарность, взаимная связь членов рода в рамках традиций.

Традиция благотворительности, направленная на оказание материальной помощи неимущим, выражалась в добровольной и бескорыстной передаче денег, имущества, услуг нуждающимся. Основные мотивы, которые заставляли людей совершать благотворительные деяния, основывались как на религиозных причинах, так и на духовности, стремлении содействовать благу других людей из гуманных мотивов. Важно отметить, что это были добровольные и сознательные действия, а не результат внешнего принуждения.

Первым письменным источником, позволяющим судить о системе социальных мероприятий, является священная книга зороастризма «Авеста». В ней есть сведения об устройстве и социальной политике тех государств, которые исповедовали религию зороастризма. Благотворительность как способ оказания адресной помощи была традиционным правилом поведения для обычных граждан, а на представителей духовенства и культовые организации возлагали функции социальных служб – оказание поддержки, помощи, осуществление благотворительных мероприятий. Правители, богатые граждане, храмы устраивали благотворительные обеды и раздачу милостыни неимущим и бедствующим сородичам. В общинах оказывалась материальная поддержка нуждающимся семьям за счет общего коллективного фонда.

Особенность механизма социальной помощи в общине заключалась в том, что каждый человек находился под защитой тех традиционных структур, к которым он принадлежал. Эти структуры включали в себя семью и общину, оказывающих поддержку своим членам. Так, древнейшая община на территории Узбекистана решала значительную часть таких проблем как воспитание, трудоустройство, досуг и являлась своеобразным коллективным центром по оказанию социальной поддержки на уровне личности, семьи, группы.

Мусульманский период в истории народов Средней Азии продолжил и разнообразил участие духовенства в социальной жизни. Несмотря на то, что форма правления государства была здесь светская, однако роль исламского духовенства в нем была значительной. Это определило влияние исламских ценностей на осуществления социальной поддержки нуждающихся граждан на государственном уровне.

Формы оказания социальной поддержки нуждающимся людям стали расширяться, так как общество нуждалось в новых видах культурных ценностей. Функции социальной поддержки и помощи возлагались на мечети, а также на общественно-религиозные сообщества. Виды социальной помощи имели индивидуальные и коллективные формы. Наиболее распространенной индивидуальной формой помощи является исполнение каждым мусульманином основных канонов ислама, среди которых – милостыня (закят) [8; – С.92].

В социокультурной системе страны существуют и такие этические категории как «савоб» (доброе дело, благодеяние) и «химмат» (великодушные), которые служили своеобразным «инструментом» социальной поддержки. Их суть заключается в том, что она преподносится в виде бескорыстной помощи, совершаемой чаще тайным образом. Среди коллективных форм общественной помощи, наиболее распространенной являлся пожертвования, медицинская поддержка, организация специальных бесплатных больниц[9; С.89].

Восток, являясь одной из колыбелей цивилизации, всегда представлял мозаику уникальных, неповторимых культур, имеет схожие типологические черты. К ним принадлежит основная культурная доминанта, характерная для большинства стран и народов Востока – традиция и канонизированные стили мышления, обозначаемые в социологии термином «традиционное общество», т.е. общество, в котором строго соблюдаются обычаи, нормы, ритуалы, передающиеся из поколения в поколение.

Этнокультурные традиции отражались и продолжают оказывать влияние на воспитании детей. Так, эту проблема находит отражение дихотомии Запад-Восток. Несмотря на то, что западный и восточный подход к воспитанию детей – это полярности, ни одна из которых не существует в изначальном виде. Восток славится своими традициями, среди которых уважение к старшим, почитание предков, вежливое, если не сказать, услужливое отношение к взрослым родственникам. Это во многом правильная, разумная модель поведения, когда дети слушаются родителей, уважают их и чтут мнение «предков». Модель воспитания, характерная для Запада основана на толерантности, воспитания уникальности в ребенке. По мнению психолога Н.Козлова воспитание детей у них не стоит на первом месте, а самое главное, они убеждены, что дети ничего не должны своим родителям[10].

Демократические права и свободы, формируемые в последние десятилетия, сочетаются с духовными, нравственными и этическими ценностями, накопленными в ходе исторического развития. Так, стремление к всеобщему согласию и спокойствию, проявляющееся, в частности, в стремлении сглаживать проблемы, довольствоваться тем, что есть, является особенностью ментальности восточного человека.

К традиционной форме местного самоуправления в Узбекистане относится махалля – соседская община. Узбекская махалля имеет тысячелетнюю историю и является оплотом оказания социальной помощи нуждающимся. Здесь бережно сохраняются и передаются от поколения к поколению семейно-бытовых обычаи и ритуалы, осуществляется моральная и материальная поддержка вдов и их детям, особый акцент делался на воспитание детей-сирот, обучению их определенному ремеслу[11; – С. 27-36].

В современном Узбекистане благотворительные функции махалли не только сохранились, но и постоянно совершенствуются. Для этого создана прочная правовая база, ибо одной из приоритетных задач государства, вытекающей из национальной модели развития Узбекистана, является постепенная и поэтапная передача некоторых функций местным органам управления, ядро которых составляет махаллинское самоуправление.

Благодаря этому махалля в контексте развития социальной работы, приобретает исключительное значение. Она стала хранителем традиций культуры и нравственности узбекского народа, признанным законом механизмом самоуправления граждан. Сеть из более 10 000 махаллей охватывает всю территорию страны и являются важным звеном в укреплении гражданского общества. Все население Узбекистана воспринимает их как эффективную форму организации общественной жизни.

Благотворительные функции махалли постоянно совершенствуются. Так, члены общины стремятся укрепить молодые семьи тогда, когда дело доходит до конфликтов и разводов. Махаллинские комитеты прилагают все усилия, чтобы примирить супругов, и лишь потом дает право на развод в судебные органы

На махаллю возлагается ответственность получение первичной информации о проблемах в семье, связанных с риском отправления ребенка в институциональные учреждения. Среди таких проблем является безработица родителей, малообеспеченность,

конфликты в семье, угроза развода. Решением этих проблем осуществляется, к примеру, через обучение родителей профессиям на курсах, организованных в махаллях, организацию дополнительного образования, трудоустройству. Кроме того, в махаллях осуществляются мероприятия, направленные на оздоровление, восстановление здоровья членов семьи, организацию отдыха в детских оздоровительных лагерях и т.д [12; – С.101].

Особая роль махалли в плане оказания моральной и материальной поддержки ярко проявляется в скорбные дни семьи. Махалля организует похороны усопшего, уведомляет жителей махалли, близких покойного, а председатель махалли сам лично участвует и руководит процессом. Если семья, пережившая горе, является малообеспеченной, то ей кроме вышеуказанной моральной поддержки оказывается, и определенная материальная помощь из махаллинского фонда социальной поддержки. Благодаря этим качествам махалли здесь налицо адресная социальная работа и помощь[13; – С.9].

Системы государственной социальной защиты населения в каждой стране складывались с учетом исторических условий и, несмотря на схожесть и однотипность решаемых задач, имеют различия в подходах, методах и организационном оформлении[14; – С.32-33].

Системы государственной социальной политики в каждой стране складывались с учетом исторических условий и, несмотря на схожесть и однотипность решаемых задач, имеют различия в подходах, методах и организационном оформлении.

В условиях бывшего Союза социальная защита и поддержка населения осуществляется через систему социального обеспечения и страхования. В этот период в республике была сформирована нормативно-правовая база, во многом дублирующая общесоюзную, созданы институциональные учреждения, деятельность которых была направлена на оказание помощи и поддержки детям.

Существовавшая в Узбекистане модель социальной защиты финансировалась, также, как и во всей стране, в основном, за счёт государственного бюджета (95%) через систему распределения фондов социального обеспечения. Наряду с институциональными детскими заведениями, в которых воспитывались дети, оставшиеся без попечения родителей, существовала сеть школ-интернатов с бесплатным содержанием детей различного профиля, а также бесплатное питание, одежда в школах для детей из малоимущих семей.

Наряду с выплатой пенсий и пособий, существовали и такие виды обеспечения, как: профессионально-техническое обучение и переобучение инвалидов, их трудоустройство, предоставление инвалидам бесплатной протезно-ортопедической помощи и специальных транспортных средств и т.д. Как показывают исследования, к середине 80-х гг. в стране сложилась разветвленная система социального обеспечения, обладавшая известными достоинствами, обеспечивавшая человеку чувство социальной защищенности, стабильности личного положения каждого[15; – С.61].

С обретением в 1991 году независимости, правительством Узбекистана был провозглашен курс на проведение экономических реформ с целью вхождения страны в единое мировое пространство и создания рыночной экономики. В процессе осуществления рыночных реформ основные стратегические цели государства в социальной политике были направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни и благополучия семьи, каждого конкретного человека. Это направление выражает суть социальной политики в переходный период, дальнейшую стратегию проводимых реформ.

С самого начала своего создания система социальной защиты населения в Узбекистане строилась на следующих основополагающих принципах:

- всеобщности в сочетании с дифференцированным подходом к различным демографическим и социальным группам населения;
- интегрированности в единую систему гарантий социальных прав и свобод граждан на всех уровнях – общенациональном, региональном, отраслевом, в рамках отдельных хозяйствующих субъектов, с определением прав, обязанностей и функций на каждом уровне организации этой системы;
- нацеленности на постоянное возрастание роли личных доходов

в повышении уровня жизни населения, в удовлетворении им своих материальных и духовных потребностей;

– гибкости системы социальных гарантий; – надежности ресурсной базы системы социальной защиты населения[16; – С.56].

Развитие системы социальной защиты детей в условиях независимости.

С первых лет независимости Узбекистана государство особое внимание уделяет всесторонней защите интересов социально уязвимых слоев населения – многодетных и малообеспеченных семей, одиноких престарелых, детей-сирот, инвалидов. Был создан новый механизм социальной защиты населения с учетом реальной экономической ситуации, имеющихся ресурсов и возможностей.

Среди наиболее важных направлений механизма социальной политики, осуществляемой в Узбекистане: формирование нормативной и институциональной базы, обеспечивающей соблюдение всех прав граждан, гарантированных Конституцией Республики Узбекистана и законами; создание действенного механизма и условий для активизации потенциала «социальной самозащиты» населения; нормативной, институциональной и ресурсной основы для адресной защиты отдельных слоев населения. В реализации этой политики задействованы различные социальные системы: социального страхования, поддержки безработных, оказания помощи малообеспеченным семьям, предоставление льгот для отдельных категорий граждан и многое другое.

В условиях перехода Узбекистана к новым экономическим отношениям большая часть населения оказалась в сложном социальном положении. Это обстоятельство способствовало развитию в стране системы социального обслуживания населения с учетом особенностей каждого этапа перехода к рыночным отношениям. Одним из основных принципов реформирования в условиях переходного периода, стал принцип «сильная социальная защита», которая на практике осуществлялась в форме выплат (денежных или натуральных) через системы социального страхования и социальной помощи.

Социальная политика государства в Узбекистане на всех этапах рыночных реформ включала в себя достаточно широкий круг вопросов, в числе которых – регулирование доходов населения, обеспечение занятости и формирование новых трудовых отношений, социальная защита и поддержка отдельных категорий и групп населения, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, образования. Приоритетными направлениями социальной политики начального этапа экономических реформ было поддержание доходов граждан в связи с либерализацией цен и ростом уровня инфляции, защита потребительского рынка республики.

Весь комплекс предпринимаемых мер предупредил обвальное снижение уровня жизни населения. Переход к рыночным отношениям в республике не сопровождался также резким ухудшением социальных показателей, а по некоторым направлениям наблюдался рост. К примеру, не произошло резкого «шокового» расслоения населения по показателям уровня доходов, но при этом экономические реформы в Узбекистане устранили неравное распределение благ и услуг.

По мере углубления экономических реформ, с учетом менталитета и образа жизни народа был реализован механизм адресной социальной защиты населения, предполагавший выявление наиболее уязвимых слоев населения. Центральную роль в механизме адресной социальной защиты играет традиционный исторический институт местного самоуправления граждан махалля, через которую помощь распределяется наиболее нуждающимся в ней людям. Такой подход имеет многовековые корни у населения и обеспечивает наиболее адресное распределение средств, предназначенных для поддержки социально уязвимых слоев населения. При этом не снижается роль государства, особенно в сфере ресурсного обеспечения мероприятий по социальной защите населения. Наглядным подтверждением, последовательно проводимой в Узбекистане с первых дней независимости сильной адресной политики, служит то, что в социальную сферу ежегодно направляется более половины всех расходов Государственного бюджета, что редко встречается в практике других государств.

Важным для системы социальной защиты является образование Министерство махалли и поддержки пожилых. Основными задачами нового ведомства стали всестороннее содействие в сфере поддержки пожилых людей и защиты их прав и законных интересов, взаимодействия с махаллями.

Также в 2022 году создан Государственный комитет по делам семьи и женщин для разработки единой государственной политики в сфере поддержки семьи, защиты их прав и законных интересов.

По мнению Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «в каждом районе будет система, которая будет слушать женщин. А потом будут объективные цифры о том, что в чем нуждаются женщины, и где, как обстоят вопросы их образования, воспитания детей».

Социальная политика в республике, декларируемая в законодательстве и официальных документах, направлена на обеспечение достойной жизни каждого члена общества и является приоритетным направлением в деятельности нашего государства. Конституция Республики Узбекистан содержит основные нормы и права прямого действия. На их базе развито социальное законодательство. Так, закон 1991 года «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» (принят в новой редакции в 2008 г.), положил начало формированию национальной модели государственной социальной поддержки людей с ограниченными возможностями. Узбекистан присоединился к основным международным договорам, пактам, декларациям, конвенциям в области прав и свобод ребенка, лиц с особыми нуждами и в соответствии с ними осуществляет собственную политику.

Практически во всех вновь принимаемых кодексах и законах Республики Узбекистан учитывается принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», в котором установлены гарантии прав детей в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения и всестороннего развития. Особый акцент в этом законе сделан на гарантиях прав социально уязвимых детей и детей с инвалидностью.

В Узбекистане в 3,2 раза снизилась младенческая смертность. Благодаря реализации программы «Скрининг матери и ребенка» рождение детей с врожденными аномалиями сократилось с 2000 года в 1,8 раза. Сегодня 92% детей в стране по параметрам своего развития соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения, а показатель абсолютно здоровых превысил 63%. В развитых странах мира этот показатель составляет 70-72%, и этот пример ярко демонстрирует успехи Узбекистана в данном вопросе[17].

Наиболее существенной тенденцией социальной политики Узбекистана является становление системы социального обслуживания, широкое применение в работе с населением современных методик и технологий, позволяющим оказывать гражданам результативную социальную поддержку. Возможность осуществления социального обслуживания населения становится реальной по мере организации и развития сети территориальных социальных служб в органах местного управления – хокимиятах и подготовки специалистов в области социальной работы, социальной педагогики и практической психологии.

Система социального обслуживания населения в условиях современного Узбекистана выступает в качестве системы определенных способов социально-гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельных личностей, семьи или группы.

В сложных социально-экономических условиях в Узбекистане удалось создать целую сеть новых социальных учреждений, где нуждающиеся граждане могут получить необходимую помощь и поддержку. Забота о престарелых, детях, инвалидах осуществляется в основном через систему Министерства труда и социальной защиты, а также всех министерств и ведомств, организации общественного самоуправления (махалли), учреждения МВД. К числу таких учреждений относятся центры социального обслуживания различных категорий граждан, центры психолого-педагогической помощи населению, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, женщин, территориальные центры социальной помощи семье и детям и др.

Только в соответствии с Государственной программой «Год социальной защиты» были приняты 26 законов и нормативно-правовых актов. Среди них особого внимания заслуживают законы «О гарантиях прав ребенка», «О благотворительности» и «О профилактике йододефицитных заболеваний», «О ратификации Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу» (Женева, 26 июня 1973 года), «О ратификации Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Женева, 17 июня 1999 года) и др.

В стране осуществляется большая работа по повышению эффективности системы социальной защиты, усиливается внимание и забота государства о детях, потерявших кормильца, осуществляются меры по улучшению материально-технической базы домов для детей, лишившихся родительского попечения и специализированных школ-интернатов, усиливается поддержка малообеспеченных и нуждающихся в помощи слоёв населения.

Для детей с особыми нуждами и потребностями особо значимо получение образования. От уровня полученного образования напрямую зависит его социальная реабилитация, адаптация и интеграция в общество. Особое внимание в последние годы уделяется инклюзивному образованию детей с особенностями психофизического развития, предполагающая совместные усилия, как со стороны ребенка, так и всего его окружения, и всей среды, в которую он входит. Первые шаги в этом направлении уже сделаны и на этой основе проводится последовательная политика поэтапного развития инклюзивного образования в общеобразовательный процесс.

Конечно, дальнейшее развитие инклюзивного образования связано с решением ряда проблем, среди которых: создание нормативно-правовой базы; научно-организационное обеспечение процесса интеграции; психологическая подготовленность всех участников; создание национальной модели интегрированного обучения и его учебно-методическое обеспечение.

В осуществлении социальной поддержки населения и социальной защиты граждан страны все больший удельный вес приобретает негосударственный сектор. Он наиболее гибко и оперативно реагирует на социальные потребности людей. За последние годы постоянно растет количество местных неправительственных организаций.

В силу своих демографических особенностей и многолетних традиций Узбекистан сегодня является страной, в которой более 60% населения составляют дети и молодежь. Процесс социальной защиты детей реализуется сложной и разветвленной системой министерств и ведомств, призванных оказывать разностороннюю помощь детям и семьям. Основным принципом этой деятельности является обеспечение наилучших интересов детей как той категории граждан нашей страны, которая изначально нуждается в особой заботе и поддержке. В связи с этим, развитие социальной работы в системе защиты детей представляется крайне необходимой, наряду с осуществляемыми в стране реформами, поскольку именно профессионалы в этой области должны быть наделены полномочиями и правом выражать интересы ребенка на протяжении всего периода детства.

Дальнейшие реформы в сфере социальной защиты детства, определённые Стратегией действий развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годах, основной акцент делают на дальнейшую реализацию комплексных мер по:

- Увеличению охвата системой дошкольной подготовки в возрасте 6 лет с 90-100%. Создание 7 тысяч негосударственных дошкольных образовательных организация.
- Разработка и реализация национальной программы по развитию школ. Доведение до конца 2026 года ученических мест до 6,4 миллиона. Создание новых учебных материалов для школьников, рабочих тетрадей и методических пособий, Электронной платформы с видеоуроками для учителей. Внедрение системы обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных классов.
- укреплению здоровья семьи, охране материнства и детства, снижению младенческой и детской смертности. Создание 46 межрайонных перинатальных центров, обеспечение их кадрами, необходимой медицинской техникой и изделиями.

- Повышение эффективности работы по обеспечению качества медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, особенно в сельской местности, приобщению их к здоровому образу жизни.

- Налаживание деятельности свыше 100 тысяч бесплатных кружков, обеспеченных всем необходимым оборудованием, для приобщения молодежи к миру искусства, овладения ею знаниями и навыками в сфере компьютерных и IT-технологий[18].

Нет сомнения в том, что необходима организация комплексной программы защиты и поддержки населения страны. На это, в целом, направлена и вся социальная политика нашего государства. Социальная политика и социальная работа тесно связаны между собой. Социальная работа – это своеобразная форма реализации социальной политики, а социальная политика – стержень, ориентир социальной работы. На трудном пути формирования правового, гражданского общества необходимо формировать и развивать новый для нашей страны вид деятельности, осуществлять подготовку профессиональных социальных работников.

«В последние годы социальная работа в Узбекистане, – по мнению английского учёного, специалиста по социальной работе Терри Мёрфи, – прошла период быстрого развития, и страна, равно как и развивающаяся профессия социального работника, имеет все основания гордиться своей ведущей ролью в этом виде деятельности в регионе»[19; – С.23].

И действительно, в стране, в связи с происходящими за последние годы реформами в сфере защиты детей, уделяется большое внимание подготовке социальных работников. основополагающим документом в области защиты детей является Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка», принятый в 2008 году. Данный закон обеспечивает все права ребёнка, имеющиеся в Декларации ООН по правам ребёнка. О необходимости подготовки кадров говорится, в статье 4 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка», подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав ребёнка, является одним из основных направлений социальной политики государства.

В отношении основополагающих принципов организации системы социальной защиты населения Узбекистан, развивающийся на пути реализации собственной модели перехода к социально ориентированной экономике, отличается от других стран, рядом особенностей.

Одним из основных принципов реформирования в условиях переходного периода, явился принцип «сильная социальная защита», который на практике осуществлялся в форме выплат (денежных или натуральных) через системы социального страхования и социальной помощи.

Так, с первых лет независимого развития социальная защита населения характеризовалась охватом социальными гарантиями всех граждан и социальных слоев населения. Кроме того, эта система распространяется на весь жизненный цикл человека, т. е. защищает права и интересы детей, молодежи, работающих граждан и инвалидов, престарелых и нетрудоспособных. Она касается также и всех, сфер деятельности человека – образования, здравоохранения, труда, отдыха и др. В дополнение к государственным источникам финансирования системы социальной защиты населения, улучшения материального положения людей были активно задействованы средства трудовых коллективов, общественных и благотворительных организаций и фондов.

В дальнейшем при осуществлении социальной помощи населению были существенно расширены права и повышена ответственность местных органов власти и управления. По мере достижения экономической стабильности и перехода к этапу устойчивого экономического роста, в Узбекистане сформировалась принципиально новая прогрессивная система социальной защиты. Она соответствовала морально-нравственным ценностям, образу жизни и мировоззренческим ориентирам, тысячелетиями формировавшимся на Востоке.

По мере углубления экономических реформ, с учетом менталитета и образа жизни народа был реализован механизм адресной социальной защиты населения, предполагающий

выявление наиболее социально незащищенных семей и оказание им помощи через махаллинские комитеты.

Сама система социальной защиты стала более унифицированной, с четкой ориентацией на конкретных потребителей, основными ее пользователями стали дети и малообеспеченные семьи, а все пособия и материальная помощь оказываются только через семью. Семья стала ключевой фигурой в современной системе социальной помощи, что отвечает общегуманным принципам, национальным традициям и менталитету, соответствует той роли, какую занимает семья в системе социальной организации общества в Узбекистане[20; – С. 758-760].

В целях расширения перечня услуг и обеспечения полного охвата социальным обслуживанием на дому наиболее нуждающихся в уходе граждан, по решению правительства предоставлено право органам самоуправления привлекать к временным оплачиваемым общественным работам граждан из числа незанятых для выполнения работ по социальному обслуживанию одиноких пенсионеров, престарелых и инвалидов на дому.

Особое внимание уделяется социально уязвимым группам детей: детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с особыми потребностями и детям социально-правового риска. Защита детства охватывает как систему оказания помощи самому ребенку, так и систему поддержки семьи. Государство выделяет огромные средства и создает условия для максимального охвата адресной социальной помощью всех социально уязвимых групп детей и семей.

Ориентированная на интересы ребенка система социальной защиты – это такая система, в основу которой положен принцип о том, что благополучие детей непосредственно связано с уровнем доходов семьи и ее материальными ресурсами, а также доступностью основных услуг. Действенная система социальной защиты способствует предотвращению и устранению социальных и экономических проблем детей и их семей.

Между тем, в Узбекистане большинство семей имеют низкий уровень дохода. Только малая доля населения может отнести себя к среднему классу. Однако новое руководство страны начало поступательное движение к более открытой, основанной на рыночных механизмах экономике. Ключевым компонентом данных преобразований должны быть реформы в национальной системе социальной защиты.

Социальная защита детей и семей в Узбекистане» обращено внимание на то, что широкомасштабная программа реформ в Узбекистане является отличной возможностью для преобразования национальной системы социальной защиты в соответствии с меняющимися потребностями и стремлениями нации. Если Узбекистан действительно хочет получить демографический дивиденд в ближайшие десятилетия, то стране необходимо расширять инвестиции в детей уже сегодня. В виду демографических изменений, именно сегодня у страны имеется уникальная возможность для инвестирования в будущий человеческий капитал, чтобы новое поколение страны было готово к новым задачам и вызовам в будущем. Реформы в национальной системе социальной защиты являются важным условием получения демографического дивиденда[21].

Узбекистан находится на важном демографическо-экономическом рубеже. Вследствие снижения смертности и рождаемости, доля трудоспособного населения растет, а совокупная доля детей и пожилых людей снижается. Данная ситуация создала отличную возможность, именуемую демографическим дивидендом, в контексте которой относительный показатель числа иждивенцев сократится. Применяв правильную стратегию, Узбекистан может получить демографический дивиденд и тем самым увеличить благосостояние населения и снизить бедность и неравенство в обществе. В первую очередь для этого требуется создание условий для полной реализации потенциала детей и молодежи[22].

Однако возможности, открывающиеся вместе с демографическим переходом, не будут продолжительными. Уже к 2040 году трудоспособное население в Узбекистане начнет сокращаться, а число пожилых людей будет стремительно расти. Если не предпринять надлежащих мер сегодня, нереализованный демографический дивиденд может стать существенной проблемой. Если страна не инвестирует в подготовку квалифицированной

рабочей силы, существует опасность, что она в будущем не сможет надлежащим образом поддержать свое стареющее население.

Крайне важно, чтобы Узбекистан инвестировал в свое будущее, начиная с обеспечения соответствия национальной системы социальной защиты с его целями развития. Система социальной защиты, подкрепленная хорошо проработанными программами детских пособий, не только обеспечит получателей гарантированной поддержкой, но и предоставит всем гражданам наилучший старт в жизни, а также возможность осуществить свои мечты и стать продуктивными членами общества[23].

В результате широких, комплексных реформ средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 67 лет в 1990 году до 74 лет в 2017 году. Детская смертность сократилась в 3 раза. Мы должны стремиться к дальнейшему улучшению этих показателей. Президент страны указал на необходимость обеспечения соответствия модели социальной защиты, действующей в Узбекистане, общепризнанным международным стандартам и современным требованиям[24].

Одним из главных аспектов в процессе обеспечения безопасности является система социальной защиты детей. Благодаря развитости системы социальной защиты жизнь детей становится безопаснее. Социальная защита должна улучшать качество жизни уязвимых групп детей, смягчать последствия отсутствия безопасности, плохого состояния здоровья, экономической и социальной уязвимости и помогать сохранять базовый уровень жизни для всех[25].

Основными характеристиками оптимальной системы выступают адресность, приоритетность, учет наилучших интересов ребенка, ориентация на сильные стороны семей и детей и активность (например, обеспечение экономической активности малообеспеченных семей), превентивность.

Эффективность системы социальной защиты детей во многом зависит от ведомств, учреждений и организаций, занимающихся вопросами социальной поддержки и защиты детей.

На национальном (государственном) уровне ответственность по этим вопросам несут Кабинет Министров Республики Узбекистан, несколько министерств и государственных ведомств – Министерство народного образования, Министерство занятости и трудовых отношений, Министерство здравоохранения, Министерство высшего и среднего специального образования, Комиссия по делам несовершеннолетних, Министерство внутренних дел, органы прокуратуры, а также муниципальные органы власти (хокимияты). Перечисленные выше структуры можно назвать ключевыми звеньями в системе социальной защиты детей в Узбекистане, так как их деятельность непосредственно связана с правовыми, социальными, экономическими, медицинскими сторонами защиты детей. Кроме этого, в эту систему вовлечены другие министерства и ведомства, различные общественные, негосударственные и международные организации и фонды[26; – С.32].

В целях повышения эффективности и качества социальных услуг для уязвимых семей, женщин, детей и молодежи, предлагается рассмотреть вопрос о создании единого государственного ведомства по социальной защите населения, включая детей и семьи. В частности, данное ведомство могло бы осуществлять услуги по защите детей (включая реагирование на жестокое и небрежное обращение, альтернативные формы опеки), по поддержке семьи, профилактические услуги для детей и молодежи, социальные программы на базе местных сообществ для детей и молодежи из групп риска и др.

Также необходимо обратить внимание на усиление кадрового потенциала системы социальной защиты. Образование в области социальной работы должно быть направлено на устранение пробела в кадрах социальных служб и обеспечения наличия на местах квалифицированных и высококвалифицированных выпускников бакалаврского уровня и магистратуры. Академическое образование в области социальной работы нуждается в укреплении и диверсификации в соответствии с глобальными образовательными стандартами, научно обоснованной практикой и потребностями сектора социальных услуг.

Иқтибослар/сноски / references:

1. Роль социальной работы в системах социальной защиты: универсальное право на социальную защиту. МФСР. IFSW 2016, Сеул, Корея <https://www.ifsw.org>.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. от 28.01.2022 г. № УП-60. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>.
3. Ображей О. Н. Социальная инфраструктура детства как значимое направление социальной политики в области охраны здоровья детей// Социологический альманах. Выпуск 7. – Минск: Белорусская наука. – С.94.
4. Отчёт «Инвестиции в будущее Узбекистана. Социальная защита детей и семей в Узбекистане». Детский фонд ООН (UNICEF) Январь 2019. Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане. Дата обращения к ресурсу 18.08.19. <https://www.unicef.org/>.
5. Демографическая ситуация. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Управление статистики демографии и труда. <https://stat.uz/>.
6. Общее количество опрошенных – 1101 человек, в том числе 554 городских (50,4%) и 546 сельских жителей (49,6%). Репрезентативность исследования обеспечена научно-обоснованной выборкой респондентов, которая отражает национальный состав и социально-демографическую структуру населения республики и регионов опроса.
7. Сафиязова Д. Ж. Влияние национальных традиций на воспитание детей в узбекских семьях // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 170-172. – URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3771/> (дата обращения: 19.08.2019).
8. Ganieva M. Kim L. The Development of Social Work in Uzbekistan: Characteristics, Challenges & Successes / Social Work Education in Countries of the East: Issues and Challenges. London, New York: Nova Science Publishers, 2011.
9. Фарфиев Б. Исторические корни развития социальной помощи в Средней Азии. Общественные науки в Узбекистане. 2009, №1. – С. 89.
10. Запад и Восток. Традиции воспитания. Опубликовано в рубрике Растем вместе. <http://aistenok-salsk.ru>.
11. Латипова Н.М., Махмудова М. Д. Инновационные формы социальной работы в системе социальной защиты семей //Журнал Социальных Исследований. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 27-36.
12. Латипова Н.М. Модели социального партнерства в сфере социальной защиты детей в Узбекистане Махалла фуқоролар ўзини ўзи бошқаруви институтининг ноёб намунаси. Илмий тўплам. – Тошкент: Mumtoz So'z. 2016. – С. 101.
13. Фарфиев Б. Исторические корни развития социальной помощи в Средней Азии. Общественные науки в Узбекистане. 2009, №1. – С. 9.
14. Ганиева М.Х., Латипова Н.М. Социальная работа с семьей. Монография. – Ташкент: 2021. – С. 32-33.
15. Красовская Н. Н. Возникновение социальной работы и специфика ее ранних форм и методов / Актуальные социальные проблемы. 2013. – С.61. <http://elib.bsu.by/bitstream>. Дата обращения к ресурсу 20.04.2022.
16. Абдурахманов К.Х. Экономика социальной сферы. – Ташкент: Иктисодиёт. 2013. – С.56.
17. В Узбекистане младенческая смертность снизилась в 3,2 раза – Минздрав <http://naesmi.uz/ru>.
18. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. от 28.01.2022 г. № УП-60. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>.
19. Мёрфи Т. Развитие социальной работы в Узбекистане в международном контексте / Материалы Международного форума «Инклюзивное образование и современные тенденции в развитии форм социальной поддержки детей». 28-29 октября 2008 г. – Ташкент: Республиканский Центр социальной адаптации детей, 2008. – С. 23.

20. Шоев А.Х. Некоторые особенности создания системы социальной защиты населения в Республике Узбекистан // Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 758-760. — URL <https://moluch.ru/archive/113/28747/> (дата обращения: 20.08.2019).
21. Инвестиции в будущее Узбекистана. Социальная защита детей и семей в Узбекистане. Детский фонд ООН (UNICEF) Январь 2019. Детский фонд ООН (UNICEF) Январь 2019. Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане www.unicef.org/publications.
22. Дополнительную информацию о демографическом дивиденде Узбекистана можно получить в публикации ЮНИСЕФ (2018).
23. Инвестиции в будущее Узбекистана. Социальная защита детей и семей в Узбекистане. Детский фонд ООН (UNICEF) Январь 2019. Детский фонд ООН (UNICEF) Январь 2019. Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане www.unicef.org/publications.
24. Мирзиёев Ш.М. Доклад на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана. 8 декабря 2018.
25. Роль социальной работы в системах социальной защиты: универсальное право на социальную защиту. МФСР. IFSW 2016, Сеул, Корея <https://www.ifsw.org>
26. Ахунджанова С.А., Ганибаева Ш.К., Ганиева М.Х. Карамян М.Х. Система социальной защиты детей в Узбекистане: состояние и перспективы. Ташкент, 2011. – С. 32.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000